

Culture et récolte des noix en Allemagne : variétés adaptées, conception du système et techniques de récolte

www.af4eu.eu

La grande variété de cultivars de noyer, chacun avec ses caractéristiques uniques, nécessite une sélection soigneusement réfléchie avant la plantation.

La culture des noyers (*Juglans regia*) a une longue histoire dans une grande partie de l'Europe, y compris en Allemagne, depuis l'époque romaine. De nos jours, les noix sont très appréciées sur le marché, notamment pour leurs fruits nutritifs et leur bois dur très durable. Les intégrer dans des systèmes agroforestiers peut augmenter la rentabilité de 10 à 50%.

En Allemagne, la demande pour les produits à base de noix est en augmentation, mais la plupart sont importés d'autres pays tels que les États-Unis et la France. Actuellement, la production commerciale de noix reste limitée à quelques centaines d'hectares, en grande partie à cause de la surexploitation pendant les guerres mondiales. Par conséquent, l'attrait croissant du marché pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour la production régionale de noix tout en favorisant les services écosystémiques.

Cependant, une conception efficace du système, des variétés adaptées et des techniques de récolte appropriées sont cruciales pour réussir la production commerciale. Les variétés allemandes recommandées incluent 'Kurmarker Walnuss', 'Ockerwitzer Lange', 'Seifersdorfer Runde' et les variétés de Geisenheim 'No. 26', 'No. 139' et 'Wunder von Monrepos'. De plus, des variétés étrangères populaires sont 'Franquette', 'Lara' et 'Femor' (France), 'Scharsch' (sélection américaine de Franquette), 'Broadview' (Canada) et 'Mars' (République tchèque).

En agroforesterie, les noyers sont souvent plantés en bandes pour optimiser la culture et la récolte. Dans la plupart des cas, une distance de 12 à 15m entre chaque arbre est recommandée pour améliorer l'exposition à la lumière ainsi que la circulation de l'air, tout en minimisant le risque de maladies et la concurrence.

Les techniques de récolte comprennent des méthodes manuelles et mécaniques. Les étapes de travail individuelles incluent :

Secouage

Collecte (par exemple à l'aide de machines de collecte mécaniques, dispositifs montés ou portables)

Tri

À condition que certains critères soient pris en compte à l'avance, les systèmes agroforestiers allemands offrent un grand potentiel pour la culture réussie des noyers.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.